

PIOTR ŚWIĄTECKI¹

OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM PARLAMENTARZYSTÓW (1)
Statements on the assets of parliamentarians

Strona | 7

Streszczenie: W artykule autor analizuje przepisy dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym polskich parlamentarzystów i przedstawia propozycje uzasadnionych zmian.

Słowa kluczowe: parlamentarzysta, oświadczenie o stanie majątkowym.

Abstract: In the article, the author analyzes the provisions concerning asset declarations of Polish parliamentarians and presents proposals for justified changes.

Keywords: parliamentarian, asset declaration.

Wstęp: źródła, zakres i cel opracowania

Artykuł jest kontynuacją cyklu, na który dotąd złożyły się trzy teksty: o wynagrodzeniach parlamentarzystów², o ograniczeniach ich aktywności³ oraz o ich biurach⁴. Jego przedmiotem są wybrane, praktyczne aspekty wykonywania mandatu parlamentarnego w Polsce. Relację na ich temat oparto głównie na analizie aktów prawnych, na opublikowanych poglądach (opiniach) doktrynalnych oraz własnych, urzędniczych doświadczeniach i spostrzeżeniach, związanych z dwudziestopięcioletnią pracą w kancelarii polskiego senatu.

Celem artykułu jest krytyczna prezentacja regulacji prawnych odnoszących się do oświadczeń o stanie majątkowym parlamentarzystów (dalej nazywanych też w skrócie oświadczeniami majątkowymi) oraz wynikających z tej prezentacji wniosków odnoszących się do ewentualnych korekt (nowelizacji).

¹ Wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich od 2007 r., prawnik.

² P. Świątecki, *Wynagrodzenia parlamentarzystów*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2021, nr 7.

³ P. Świątecki, *Ograniczenia aktywności zawodowej i gospodarczej posłów i senatorów*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2022, nr 10.

⁴ P. Świątecki, *Biuro senatorskie*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2023, nr 11.

Podkreślić należy, że pogląd o niespójności systemowej, nieczytelności przepisów, niepełności i nieprecyzyjności regulacji zawartych w art. 35 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora⁵ (dalej: u.o.w.m.p.s.) oraz w załączniku do tej ustawy – zawierającym wzór formularza oświadczenia majątkowego – jest formułowany od lat w opracowaniach eksperckich powstających w ramach administracji sejmowej⁶. Niejednoznaczność formularza oświadczenia majątkowego i odpowiednich, innych przepisów wspomnianej ustawy narastała z biegiem czasu wskutek zmian otoczenia prawnego. W ostatnich latach do ok. 40% oświadczeń majątkowych złożonych przez parlamentarzystów urzędy skarbowe zgłaszały mniejsze lub większe uwagi i zastrzeżenia. Co jest akceptowane przez jeden urząd, w innym może być napiętnowane jako błąd, mimo prób ujednoczenia praktyki w tej sprawie podejmowanych przez resort finansów⁷.

W parlamencie podejmowano kilkakrotne próby aktualizacji przepisów, odnoszących się do oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. Syntetycznej prezentacji senackich prób, nieudanych niestety, dokonałem w szkicu akademickim⁸.

Przypomnę, że pierwszy z senackich projektów zawierał zmianę przepisów regulujących rejestr korzyści (druk senacki nr 680 z 15 października 2009 r.), a drugi zmianę przepisów dotyczących oświadczenia o stanie majątkowym (druk senacki nr 1212 z 9 maja 2011 r.). Później powrócono jeszcze raz do tej inicjatywy w druku senackim nr 629 z 7 maja 2014 r., łączącym propozycje nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa – obejmując również wspomniane wyżej kwestie oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. W artykule wykorzystałem także dwie

⁵ Dz.U. z 2022, poz. 1339.

⁶ I. Galińska-Rączy, *Opinia prawna na temat możliwości wprowadzenia zmian w zakresie obowiązku podawania przez parlamentarzystów w oświadczeniu majątkowym wartości posiadanych nieruchomości*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015, t. 2 cz. 2, s. 313.

⁷ Ministerstwo Finansów, *Wytyczne w zakresie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym podlegającymi analizie przez naczelników urzędów skarbowych*, Warszawa 2017.

⁸ P. Świątecki, *Senackie inicjatywy nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i parlamentarzysty podejmowane w latach 2009-2015*, „Szkice Akademickie” 2023, nr 012/2023.01.08.

ważne publikacje wydane w Kancelarii Sejmu⁹.

W zakresie przepisów ustawowych uwzględniłem nie tylko najważniejszy w omawianym zakresie art. 35 u.o.w.m.p.s., odnoszący się do oświadczeń majątkowych wszystkich parlamentarzystów, lecz również art. 10 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne¹⁰, nakładający dodatkowy obowiązek złożenia podobnego oświadczenia według innego nieco¹¹ wzoru na członków prezydium obu izb oraz parlamentarzystów będących jednocześnie ministrami i sekretarzami stanu. Niezależnie od parlamentarnych oświadczeń majątkowych osoby te składają „urzędnicze”¹², dodatkowe oświadczenia przed objęciem stanowiska, a następnie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Treść tych oświadczeń jest zbliżona, jednak forma nieco się różni, inni są również adresaci, do których oświadczenia się kieruje, i jak wcześniej wskazuję – inne terminy ich składania¹³. Oświadczenia „urzędnicze” senatorów są niejawnne, choć zawierają w istocie prawie tę samą treść, co oświadczenia publikowane w Internecie. Ten dualizm jest trudny do uzasadnienia i oceniany jest jako nieracjonalny.

Za konieczne uznałem również uwzględnienie w opracowaniu regulacji art. 35a z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu [...] dotyczącej rejestru korzyści. Uzasadnieniem jest merytoryczny związek oświadczenia majątkowego i rejestru korzyści. Informacje zawarte w tych dokumentach w części się bowiem powtarzają.

Ze względu na obszerność materii i dążenie do kompletności wywodu tekst poświęcony oświadczeniom o stanie majątkowym parlamentarzystów dzielę na dwie części, przeznaczone do publikacji w dwóch kolejnych artykułach.

⁹ *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska- Rączy, Warszawa 2015, t. 2 cz. 2; K. Grajewski, J. Stelina, P. Uziembło, *Komentarz do ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora*, Warszawa 2014.

¹⁰ Dz.U. z 2023, poz. 1090.

¹¹ Różnice pomiędzy dwoma omawianymi wzorami (formularzami) oświadczeń są nieznaczne, w istocie w obu należy zawrzeć prawie te same informacje. Najważniejszą różnicą jest obowiązek oszacowania wartości nieruchomości w oświadczeniu parlamentarnym.

¹² Używam tego określenia, ponieważ oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. składane są przede wszystkim przez urzędników administracji publicznej.

¹³ Coroczne oświadczenie „parlamentarne” składa się do końca kwietnia, a „urzędnicze” do końca marca. Nie powinny się jednak znacznie różnić treścią, ponieważ oba mają opisywać stan z końca poprzedniego roku (31 grudnia).

Istota obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym

Celem obowiązku składania oświadczenia majątkowego, nałożonego na parlamentarzystów, jest udokumentowanie (uprawdopodobnienie), że poseł (senator) sprawuje mandat niezależnie, to znaczy, że nie jest związany zobowiązaniami wobec konkretnych wyborców (przedsiębiorców, podmiotów). Oświadczenie majątkowe ma również pozwolić na sprawdzenie czy parlamentarzysta nie narusza konstytucyjnych i ustawowych ograniczeń aktywności zarobkowej i gospodarczej, a tym samym czy nie wykorzystuje pozycji politycznej we własnym interesie (co w istocie również można sprowadzić do niezależności i unikania konfliktu interesów). Tak też sformułowano część haseł formularza oświadczenia, załączonego do ustawy, by ułatwić tę kontrolę¹⁴.

Z tych względów przepis odnoszący się do oświadczeń majątkowych uważany jest za regulację antykorupcyjną i realizującą zasadę jawności życia publicznego¹⁵.

Weryfikatorem oświadczenia jest opinia publiczna, korzystająca z internetowej publikacji tych dokumentów. Weryfikatorami oświadczeń są również, niezależnie od siebie wzajemnie i na mocy wyraźnego wskazania ustawowego, urzędy skarbowe właściwe dla miejsc zamieszkania parlamentarzystów, komisje regulaminowe obu izb oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Najwięcej danych pozwalających ocenić oświadczenia mają do dyspozycji urzędy skarbowe, dysponujące dokumentacją dotyczącą podatników odnoszącą się także do okresu przed objęciem mandatu, jednak ich zakres kontroli jest formalnie ograniczony. Formalnie urząd skarbowy jest uprawniony tylko do porównania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego - zgodnie z art. 35 ust. 6 u.o.w.m.p.s. W rzeczywistości urzędy skarbowe korzystają ze wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących parlamentarzystów - podatników, na przykład z dokumentacji odnoszącej się do opodatkowania dokonywanych przez nich czynności cywilnoprawnych (np. dotyczących samochodów osobowych).

CBA dysponuje z kolei uprawnieniami pozwalającymi na pogłębione badania stanu majątkowego wówczas, gdy pojawią się wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia¹⁶.

¹⁴ Co do ograniczeń odsyłam do: P. Świątecki, *Ograniczenia aktywności...*

¹⁵ K. Grajewski, J. Stelina J., P. Uziembło, *Komentarz...*, s. 418.

¹⁶ Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2022 poz. 1900 ze zm.), w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, CBA może korzystać z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji

Nasuwają się pytania, czy znaczne zaangażowanie sił i środków w celu sporządzenia, publikowania i kontrolowania oświadczeń majątkowych jest uzasadnione efektywnością tego narzędzia. Prawdopodobnie takie rozterki nie są bezprzedmiotowe, jednakże rozważając ewentualne zmiany należy mieć na względzie fakt, że publicznie dostępne oświadczenia majątkowe parlamentarzystów są standardem większości państw europejskich¹⁷.

Warto zwrócić uwagę na psychologiczny paradoks koncepcji oświadczeń majątkowych jako narzędzia kontroli uczciwości i legalności działania. Uznaje się bowiem milcząco, że wypełniający je ujawnią w treści popełnione przez siebie wykroczenia przeciwko zakazom formalnym. Moim zdaniem jest mało prawdopodobne, by ktoś, kto na przykład zdecydował się na przyjęcie korzyści majątkowej, deklarował ten fakt w oświadczeniu. Tę intuicję potwierdza dotychczasowe działania systemu; w czasie obowiązywania omawianych przepisów oświadczenia nie stały się źródłem istotnych informacji o naruszeniach prawa.

Zawartość oświadczenia majątkowego – ogólnie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu [...] parlamentarzysty są obowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, dotyczących ich majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową¹⁸. Oświadczenie majątkowe zawierać ma w szczególności¹⁹ informacje o:

- 1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mie-

dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. Uprawnienie to ma również odpowiednie zastosowanie do informacji będących w dyspozycji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; giełd towarowych, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.

¹⁷ W. Bartosiewicz, *Informacja na temat ujawniania oświadczeń majątkowych parlamentarzystów w wybranych krajach*, [w:] *Status posła...*, t. 2, cz. 2, str. 365.

¹⁸ Oznacza to, że oświadczenie nie powinno obejmować odrębnego majątku małżonka.

¹⁹ Podkreślić należy, że zastosowano tu typowy zabieg legislacyjny wskazujący na wyliczenie przykładowe, a nie wyczerpujące.

- niu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych;
- 2) dochodach osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
 - 3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000²⁰ złotych;
 - 4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiący załącznik do ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu [...]. jest formularzem, przygotowanym do wypełnienia po wydrukowaniu, zawierającym kolejne pozycje składników majątku.

Widoczny jest brak konsekwencji ustawodawcy; wyliczenie elementów oświadczenia majątkowego dokonane w art. 35 ustawy ma charakter przykładowy, natomiast wzór oświadczenia załączony do tej samej ustawy jest zamknięty i kazuistyczny. Ze względu na obowiązujący charakter tego załącznika trudno podzielać pozytywną ocenę otwartego charakteru ustawowego, przykładowego wyliczenia typowych elementów majątkowych²¹. Można posunąć się tu do konstatacji, iż w ustawie pomiędzy art. 35 a załącznikiem występuje niezgodność.

Do kazuistyki załącznika (formularza) odniosę się w dalszej części tekstu, tu jednak już pozwolę sobie zastrzec, że projektując w przyszłości nowy formularz oświadczenia majątkowego należałoby przyjąć zasadę, że różnorodność stanów faktycznych spotykanych w praktyce przemawia za jego maksymalnym uproszczeniem i rozszerzeniem wyjaśnień (np. w formie przypisów). Alternatywnie – może jednak nie należy a priori wykluczać rezygnacji z formularza lub z nadania mu zdecydowanie otwartego charakteru. Forma oświadczenia majątkowego powinna być bowiem w większym stopniu dostosowana do sytuacji majątkowej zainteresowanego.

Oświadczenie majątkowe ma obejmować majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową oraz majątek odrębny parlamentarzysty. Wspólność majątkowa jest najczęstszą, lecz nie jedyną, formą ustroju majątkowego małżeństwa. Jeśli małżonkowie ustanowią rozdzielność

²⁰ Sa to wartości od lat niezmienniane.

²¹ K. Grajewski, J. Stelina, P. Uziembło, *Komentarz...*, s. 420.

majątkową, wówczas zakres majątku ujawnianego w oświadczeniu ulegnie zmianie (ograniczeniu). W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej do majątku tego wchodzi również przychody z pracy małżonka parlamentarzysty²². Niekiedy pojawia się tu kolizja, gdy np. z jednej strony – żona parlamentarzysty musi ujawnić swoje przychody w oświadczeniu majątkowym męża, z drugiej zaś strony – wobec pracodawcy zobowiązała się do ich nieujawniania lub też do zachowania ich w tajemnicy. Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu (...) nie pozostawia parlamentarzystom pola manewru w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że pojawiają się opinie, m.in. prezentowane przez resort finansów i administrację sejmową²³, że wynagrodzenie małżonka parlamentarzysty nie musi być publikowane jako odrębnie, wyraźnie wskazana wartość, ponieważ wchodząc w skład wspólnego majątku i tak wpływa na jego wielkość. Ale przecież dokładnie to samo jest z przychodami samego deputowanego, również wpływają na wielkość majątku, trudno więc uznać przywołane stanowisko za konsekwentne i spójne.

Obowiązek ujęcia w oświadczeniu majątkowym dwóch kategorii składników: majątku odrębnego oraz małżeńskiej wspólnoty majątkowej uważany jest przez urzędy skarbowe za zobowiązanie, by w treści wyraźnie wskazać, do której z tych dwóch kategorii należy każdy ze składników, choć moim zdaniem nie wynika to w żadnym razie z przepisów ustawowych, by takiego rozdzielenia należało dokonywać.

Możliwość dokonania podziału majątku – tj. wprowadzenia rozdzielności – w zasadzie w każdym czasie pozwala na takie działanie także

²² Por. art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

- 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
- 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
- 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
- 4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875)”.

²³ „Obowiązujący formularz oświadczenia o stanie majątkowym przewidziany w ustawie z 9 maja 1996 r. z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i parlamentarzysty nie zawiera rubryki, która zobowiązywałaby parlamentarzystów do ujawniania wynagrodzenia, jakie otrzymują ich małżonkowie pozostający z posłem (senatorem) w małżeńskiej wspólności majątkowej” (I. Galińska-Rączy, *Ujawnianie w oświadczeniu majątkowym informacji o wynagrodzeniu (uposażeniu poselskim) małżonka* [w:] *Status posła...*, s. 268).

w trakcie trwania kadencji.

Warto pamiętać o tym, że oświadczenie majątkowe parlamentarzysty jest nie tylko sposobem realizacji założeń o jawności życia publicznego i społecznej kontroli polityki, lecz jest również niekiedy – niestety – źródłem informacji dla przestępców. Znam przypadek, w którym informacje pochodzące z oświadczenia majątkowego parlamentarzysty zostały wykorzystane jako powód szantażu.

Termin złożenia oświadczenia majątkowego

Oświadczenia majątkowe składa się w dwóch egzemplarzach marszałkowi odpowiedniej izby (poseł – marszałkowi sejmowi, senator – marszałkowi senatu) w terminach:

- do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego w związku z wyborem oraz z informacją o posiadaniu majątku skarbu państwa, lub samorządu terytorialnego,

- do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT),

- w czasie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Pierwsze oświadczenie majątkowe powinno być złożone przed ślubowaniem, praktycznie rzecz biorąc – pierwszego dnia pierwszego posiedzenia izby. Jeśli senator uzyskał mandat w wyborach uzupełniających, powinien złożyć oświadczenie majątkowe na swoim pierwszym posiedzeniu, na którym składa ślubowanie²⁴. Opóźnienie nie zwalnia z obowiązku złożenia, lecz jedynie może uruchomić odpowiedzialność regulaminową. Nie określono najwcześniejszego terminu złożenia oświadczenia, wydaje się, że nie zostanie ono przyjęte przed ogłoszeniem wyników (rozumianym jako ich publikacja w dzienniku promulgacyjnym)²⁵.

Kolejne oświadczenia powinny być składane corocznie do końca

²⁴ „Poseł obejmujący mandat między 1 stycznia a 30 kwietnia składa pierwsze oświadczenie majątkowe do dnia złożenia ślubowania według stanu na dzień składania oświadczenia, drugie zaś w terminie do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.” (J. Karolczak, *Składanie oświadczenia majątkowego przez posła obejmującego mandat poselski w trakcie trwania kadencji Sejmu RP*, [w:] *Status posła...*, s. 241). Nie podzielam tej opinii uważając, że parlamentarzysta nie może być zobowiązany do składania oświadczenia za rok, w którym ani dnia nie sprawował mandatu.

²⁵ Jeśli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów – a zdarzały się takie przypadki – wówczas oświadczenie złożone przez elekta przestaje być oświadczeniem parlamentarzysty, wydaje się więc, że powinno być mu zwrócone, a publikacja internetowa zniesiona.

kwietnia razem z rocznymi zeznaniami podatkowymi (PIT). Ostatnie w kadencji oświadczenie składa się w ciągu miesiąca od zarządzenia przez Prezydenta kolejnych wyborów do Sejmu i Senatu²⁶. Oznacza to, że ostatnie kilka tygodni kadencji nie będzie już objęte tą fotografią stanu majątkowego. Jeśli jednak parlamentarzysta będzie skutecznie ubiegał się o wybór w kolejnej kadencji, po kilku tygodniach będzie składać kolejne oświadczenie majątkowe, podobnej treści.

W praktyce nie zdarza się niedochowanie ustawowych terminów złożenia oświadczeń majątkowych, natomiast raz termin taki został ogólnie rzecz biorąc wydłużony dla wszystkich kategorii zobowiązanych ze względów pandemicznych²⁷. Szeroko wykorzystywana jest możliwość nadsyłania oświadczeń pocztą, wówczas o zachowaniu terminu decyduje data stempla Poczty Polskiej.

Jeden egzemplarz oświadczenia Marszałek Sejmu lub Senatu przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania parlamentarzysty – razem z zeznaniem podatkowym PIT. Egzemplarz tego zeznania zwykle jest już w tym urzędzie (coraz częściej wyłącznie w formie elektronicznej), ponieważ przesłanie oświadczeń majątkowych do US przez marszałka następuje po ustawowym terminie ich złożenia. Nie przeszkadza to urzędowi skarbowym stanowczo egzekwować nadesłania kopii PIT, która – co istotne – nie musi mieć żadnej szczególnej formy (wystarczy kopia kserograficzna). Drugi egzemplarz oświadczenia majątkowego (wraz z zeznaniem PIT) przechowywany jest w kancelarii izby przez 6 lat.

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne i upubliczniane – cyfrową kopię (skan) oświadczenia zamieszcza się w Internecie, z wyjątkiem informacji o adresie parlamentarzysty i miejscu położenia nieruchomości, które podlegają anonimizacji (ukryciu, zamazaniu, zatarciu). Uznaje się, że lokalizacja przedsiębiorstwa (potocznie - adres firmy) nie jest miejscem położenia nieruchomości podlegającym anonimizacji przed publikacją.

²⁶ Zgodnie z art. 98 ust. 2 Konstytucji prezydent zarządza wybory nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji (tj. od pierwszego posiedzenia Sejmu) wyznaczając je na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem tych 4 lat (inaczej jest w przypadku skrócenia kadencji parlamentu).

²⁷ W sytuacji szczególnej ustawodawca wydłużył termin składania oświadczeń - por. ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 31zza: Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje wyłącznie odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu jego złożenia, prawa do uposażenia, natomiast podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje zdecydowanie poważniejszą odpowiedzialność karną²⁸. Lepiej więc nie złożyć oświadczenia w ogóle niż skłamać w jego treści. Szczególnie silna pokusa takiego postępowania może dotyczyć parlamentarzystów pobierających wyłącznie diety.

Istniejące rozbieżności co do sposobu rozumienia poszczególnych pozycji formularza oraz różnice w poglądach poszczególnych urzędów skarbowych skutkowały wielokrotnie potrzebą dokonania przez parlamentarzystę korekt złożonego już oświadczenia. Prawo nie zawiera przepisów, które upoważniałyby do takiego działania²⁹, lecz w praktyce obu izb parlamentu (Sejmu i Senatu) jest to szeroko stosowane. Korekta powinna być udostępniona organom kontrolującym oświadczenie (urząd skarbowy, właściwa komisja parlamentarna, ewentualnie CBA) i opublikowana razem z nim w Internecie. Niedopuszczalne byłoby natomiast wycofanie oświadczenia i zastąpienie go nowym³⁰. W korekcie najczęściej wskazuje się błędną pozycję, wyjaśnia przyczynę błędu oraz zgłasza właściwą treść. W praktyce jednostek samorządu terytorialnego stosuje się sprostowania w postaci kolejnego, wypełnionego w całości, oświadczenia majątkowego dołączonego do oświadczenia korygowanego³¹. Błąd w oświadczeniu może pojawić się z różnych przyczyn, może także wynikać z powodów niezależnych od parlamentarzysty, jak na przykład korekta wyniku finansowego przedsiębiorcy, będącego własnością deputowanego, wynikająca z zaleceń audytu.

Źródłem licznych, praktycznych problemów jest niedostosowanie obowiązującego formularza do konieczności składania oświadczeń nie tylko na koniec roku (31 grudnia), ale także na początku i na koniec kadencji (w trakcie roku kalendarzowego). Na początku kadencji powstaje wątpliwość, czy w oświadczeniu majątkowym relacjonować cały, poprzedni rok, czy też miesiące bieżącego roku, poprzedzające wybory.

Wybory odbędą się jesienią 2023 roku, pierwsze posiedzenie sejmu

²⁸ Art. 233. § 1. kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

²⁹ J. Karolczak, *Składanie korekt do oświadczeń majątkowych*, [w:] *Status posła...*, s. 242. Na uwagę zasługuje szeroka prezentacja poglądów doktryny, tam zawarta.

³⁰ I. Galińska-Rączy, *Obowiązek dołączania PIT do oświadczenia o stanie majątkowym oraz możliwość „wycofania” (korekty) złożonego oświadczenia*, [w:] *Status posła...*, s. 246.

³¹ W tym wariantcie trudniej ustalić czytelnikowi oświadczenia, który element oświadczenia jest korygowany.

nowej kadencji może mieć miejsce np. w listopadzie 2023. Powstaje pytanie; czy oświadczenie majątkowe nowego parlamentarzysty ma obejmować (ponownie !?) cały rok 2022, czy też miesiące od stycznia do października 2023 roku.

W końcu kadencji wchodzi w grę również dwa rozwiązania: albo zreferowanie w oświadczeniu majątkowym całego poprzedniego roku (co byłoby o tyle pozbawione uzasadnienia, że senator zrobił to już w oświadczeniu złożonym do końca kwietnia, ale będzie zgodne z treścią formularza), albo części roku wyborczego. Sytuacja jest więc analogiczna do poprzedniej, występującej na początku kadencji³².

Z tych względów zarówno na poziomie regulacji samego przepisu o oświadczeniach majątkowych (art. 35 u.o.w.m.p.s.), jak i w druku załącznika - formularza oświadczenia - należałoby sprecyzować kwestie odnoszące się do momentu składania oświadczeń. Chodzi o dwie sprawy. Jedną, to konsekwencje faktu, iż oświadczenia o stanie majątkowym składa się na początku i na końcu kadencji oraz co roku według stanu na 31 grudnia. Początek i koniec kadencji nigdy nie zbiega się z początkiem roku, dlatego więc w tych dwóch przypadkach (początek i koniec kadencji) składający oświadczenie nie dysponuje odpowiednimi danymi rocznymi. Nie załącza też wówczas do oświadczenia aktualnego zeznania podatkowego PIT, bowiem takie nie istnieje. Może co najwyżej sięgnąć do wcześniejszego okresu, lecz deklaracja odnosząca się do roku 2022 składana w listopadzie 2023 r. będzie już nieaktualna. Formularz powinien więc uwzględniać to zróżnicowanie rodzajów oświadczeń, co niestety nie ma miejsca. Rozstrzygnięcia wymagałaby też kwestia, czy wspomnianą niekonsekwencję uwzględniać przygotowując dwa lub trzy formularze (początkowy oraz typowy, coroczny i trzeci – do wypełnienia na koniec kadencji) czy też w jednym formularzu zróżnicować – poprzez odpowiednią instrukcję – sposób wypełniania zależnie od okoliczności. Drugi problem odnoszący się do czasu objętego oświadczeniem najlepiej scharakteryzować poprzez analogię do sprawozdań finansowych składanych przez przedsiębiorców. Rozróżnia się tam bilans przedsiębiorstwa, będący odzwierciedleniem jego stanu konkretnego dnia (zwykle bilans jest sporządzany na 31 grudnia) oraz rachunek przepływów pieniężnych

³² Senatorowie kończący kadencję X będą w ciągu miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu, jesienią 2023 roku, składać oświadczenia obejmujące miesiące I-X 2023 roku, choć teoretycznie (tj. formalnie zgodnie z prawem) mogliby też powtórzyć oświadczenia odnoszące się do całego roku 2022, złożone już do końca kwietnia 2023 roku. Przypomnieć tu warto, że z oświadczeniem rocznym powinien być składany PIT, lecz jest to rozsądne i wymagane tylko w odniesieniu do oświadczeń opisujących stan majątkowy 31 grudnia; jeśli oświadczenie i PIT będą odpowiadać różnym terminom, niemożliwa stanie się kontrola porównawcza.

(*cash flow*), tj. opis zmian strony finansowej przedsiębiorstwa zachodzących przez cały rok (obieg środków pieniężnych w firmie). Źródłem problemów może być skomasowanie w jednym dokumencie oświadczenia majątkowego „fotografii stanu majątkowego” w konkretnej dacie (31 grudnia) oraz informacji o całorocznej aktywności zawodowej i gospodarczej. Uznając konieczność udostępnienia opinii publicznej obu rodzajów informacji, wyraźnie należałoby je w formularzu rozgraniczyć: na część A, określającą stan majątku w konkretnym dniu oraz część B odnoszącą się do aktywności gospodarczej i zawodowej w opisywanym okresie. Warto zauważyć, że nawet istotne wydarzenia zachodzące w ciągu roku, pomiędzy styczniem a grudniem, np. preferencyjna pożyczka szybko przez parlamentarzystę spłacona, mogą nie znaleźć wyraźnego odzwierciedlenia w treści oświadczenia majątkowego sporządzanego według obecnie obowiązujących standardów.

Pieniądze w oświadczeniu majątkowym

Zasoby pieniężne są przedmiotem pierwszej pozycji wzoru (formularza) oświadczenia majątkowego. Dzielą się na środki pieniężne (polskie i obce) oraz papiery wartościowe.

Praktyczne problemy wiążą się z ogólnikowo sformułowaniem obowiązkiem deklarowania posiadanych zasobów pieniężnych. Obowiązek ustawowy rozumiany dosłownie oznaczałby konieczność przeliczenia posiadanego bilonu w dniu sporządzania oświadczenia. Ewentualna modyfikacja druku powinna prowadzić do ustalenia wymaganej dokładności deklaracji odnoszącej się do zasobów pieniężnych (np. z dokładnością do 1000 zł)³³.

Brak w obowiązującym formularzu rubryki na wpisanie certyfikatów funduszu inwestycyjnego (nie są to przewidziane tam papiery wartościowe, certyfikaty należą bowiem do szerszej kategorii instrumentów finansowych). Nie zwalnia to jednak z obowiązku ich ujawnienia, tak i, jak ujawnienia innych składników majątku i przysporzeń, które zdają się nie mieścić w ustawowym wyszczególnieniu i w załączonym do ustawy formularzu. Przypomnieć należy, że katalog składników majątku wymieniony w art. 35 ma charakter jedynie przykładowy.

Przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych nie są dostosowane do terminologii aktualnego ustawodawstwa gospodarczego. Zasadnicze

³³ Jest rzeczą oczywistą, że deklaracje odnoszące się do bilonu przechowywanego w kieszeni są nieweryfikowalne, tolerowana jest więc fikcja prawna, iż nie ma dolnej granicy dokładności deklaracji odnoszącej się do posiadanych pieniędzy. Nie można sprawdzić, ile gotówki parlamentarzysta miał w kieszeni w chwili wypełniania oświadczenia majątkowego.

znaczenie ma tu ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi³⁴ (art. 2 i nast.), dzieląca instrumenty finansowe na papiery wartościowe (jak akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne) oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, opcje oraz opcje na opcje itp.

Z braku odpowiednich rubryk nie pozostaje nic innego, jak wpisać je wśród innych zasobów pieniężnych. Warto podkreślić, że postępując ściśle według wskazań formularza, niektóre papiery wartościowe (akcje) powinny być wpisywane kilkakrotnie: raz jako papiery wartościowe, drugi raz jako akcje.

Wydaje się także, że obowiązująca obecnie pełna wymienialność złoto-gold czyni trwający wciąż obowiązek rozdzielenia zasobów finansowych polskich i obcych niecelowym.

W oświadczeniu majątkowym w pozycji odnoszącej się do środków finansowych należy uwzględnić też wierzytelności, w tym pożyczki udzielone innym osobom³⁵. Jest to właściwe miejsce na informację o zobowiązaniach innych osób wobec parlamentarzysty. Nie sposób natomiast podzielić niekiedy formułowanego poglądu, że takie zobowiązania powinny być ujawnione w innej pozycji formularza, zatytułowanej „Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)”. Pozycja ta służy bowiem do publikacji zobowiązań parlamentarzysty, nie zobowiązań wobec parlamentarzysty.

Dalsze uwagi na temat oświadczeń majątkowych parlamentarzystów znajdują się w drugiej części opracowania.

³⁴ Dz.U. z 2023 r. poz. 646, 825.

³⁵ P. Sobolewski, *Wykazywanie wierzytelności w oświadczeniu o stanie majątkowym*, [w:] „Status posła...”, s. 286; J. Karolczak, *Obowiązek wykazywania w oświadczeniu majątkowym udzielonej przez posła pożyczki*, [w:] Status..., s. 287.

Bibliografia

Opracowania

- Bartosiewicz P., *Informacja na temat ujawniania oświadczeń majątkowych parlamentarzystów w wybranych krajach*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Galińska-Rączy I., *Obowiązek dołączania PIT do oświadczenia o stanie majątkowym oraz możliwość „wycofania” (korekty) złożonego oświadczenia*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Galińska-Rączy I., *Opinia prawna na temat możliwości wprowadzenia zmian w zakresie obowiązku podawania przez parlamentarzystów w oświadczeniu majątkowym wartości posiadanych nieruchomości*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Galińska-Rączy I., *Ujawnianie w oświadczeniu majątkowym informacji o wynagrodzeniu (uposażeniu poselskim) małżonka*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Grajewski K., Stelina J., Uziembło P., *Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora*, Warszawa 2014.
- Karolczak J., *Obowiązek wykazywania w oświadczeniu majątkowym udzielonej przez posła pożyczki*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Karolczak J., *Składanie korekt do oświadczeń majątkowych*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Karolczak J., *Składanie oświadczenia majątkowego przez posła obejmującego mandat poselski w trakcie trwania kadencji Sejmu RP*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Sobolewski P., *Wykazywanie wierzytelności w oświadczeniu o stanie majątkowym*, [w:] *Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych 2007-2015*, red. J. Mordwiłko, I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015; tom 2 cz. 2.
- Świątecki P., *Biuro senatorskie*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2023, nr 11.
- Świątecki P., *Ograniczenia aktywności zawodowej i gospodarczej posłów i senatorów*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2022, nr 10.
- Świątecki P., *Senackie inicjatywy nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i parlamentarzysty podejmowane w latach 2009-2015*, „Szkice akademickie”, nr 012/2023.01.08.
- Świątecki P., *Wynagrodzenia parlamentarzystów*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich” 2021, nr 7.
- Ministerstwo Finansów, *Wytyczne w zakresie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym podlegającymi analizie przez naczelników urzędów skarbowych*, Warszawa 2017.

Akty prawne i normy

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997.

Kodeks Karny.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2022, poz. 1339).

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023, poz. 646).

Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2022, poz. 1900).

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568).